

Rossella Fabbrichesi, *Il primo libro di filosofia teoretica* (Torino: Einaudi, 2023, ISBN: 8806252135).

Il primo libro di filosofia teoretica, pubblicato da Einaudi, è uno degli ultimi lavori curati da Rossella Fabbrichesi, attualmente professoressa ordinaria presso l'Università degli Studi di Milano di Filosofia Teoretica e Filosofia delle Pratiche. Come afferma lei stessa, questo libro ha l'aspirazione di orientare gli studiosi e appassionati di filosofia nell'ambito teoretico che, nonostante possa risultare privo di una precisa delimitazione, costituisce la base su cui si possono reggere tutti gli altri ambiti specifici. Per dare ordine alla trattazione di un ambito così ampio – che comprende in sé *metafisica, ontologia, gnoseologia, fenomenologia, ermeneutica e genealogia* – la Fabbrichesi ed i suoi collaboratori hanno optato per una scansione per lemmi dei principali argomenti. Quelli che rientrano nella sezione “Metafisica” sono trattati da Andrea Parravicini, quelli che rientrano in “Ontologia e gnoseologia” da Maria Regina Brioschi, mentre quelli rientranti nella sezione “Fenomenologia” da Andrea Redaelli. Ma non v'è solo questo, infatti viene dedicato un capitolo alla filosofia stessa (pp. 3-17), volto a spiegarne l'origine, il motivo di specificità rispetto al mito, nonché uno dedicato alla “Genealogia” (di cui farò accenno alla fine). Ivi trovano risposta domande come: cosa spinge l'uomo a filosofare? si tratta di mera contemplazione o di un'attività creatrice? costituisce un sistema di saperi o piuttosto l'atto stesso di chiarificazione del linguaggio con cui si esprimono concetti? – e altre ancora. Vi sono inoltre all'interno del testo frequenti rimandi ad altre sezioni del testo, fatto che permette di cogliere quanto tutte le tematiche siano intrinsecamente intrecciate le une con le altre. D'altronde queste ultime, per essere comprese appieno e – per così dire – essere “a portata di mano” necessitano uno sguardo onnicomprensivo che abbracci l'intero ambito, sguardo che questo libro per certi versi mira ad avere e condividere con il lettore.

Si parte dalla *metafisica*, che nasce propriamente come *ontologia*, ovvero come studio dell'essere in quanto tale, e se ne traccia l'intero percorso, passando per l'Illuminismo, fino ad arrivare alla contemporaneità, con il *pensiero analitico*, la cui metafisica, nonostante il radicale mutamento rispetto a quella antica non ne abbandona le tematiche fondamentali. E tale cambiamento pertiene principalmente alle domande che vengono poste, non più riguardanti il senso del Tutto o le cause prime, ma piuttosto singoli problemi (p. 34).

Dalla quieta immobilità dell'*essere* eterno di Parmenide, che sembra negare quella trasformazione e quel differimento che caratterizzano la realtà (pp 38-39), si arriverà, attraverso diverse tappe – tra le quali il celebre “paricidio” escogitato da Platone – sino ad Aristotele, la cui introduzione dei concetti di *atto* e *potenza* costituisce il

primo tentativo di dar una spiegazione razionale al misterioso fenomeno del divenire (tema approfondito da Parravicini in una parte del libro ad esso dedicata). E così via, fino ad arrivare ad una svolta epocale. Ci si inizia ad interrogare non tanto su ciò che esiste, ma su *come* lo si conosce. Non si può più parlare di *evidenza* dell'essere se non in riferimento alla *soggettività*. Emblematici in questo caso sono l'*ego cogito* di Cartesio, l'*Io penso* di Kant, la *soggettività* trascendentale di Husserl. Come si legge nel paragrafo dedicato al “trascendentale kantiano” (p. 210), è con l'*Io penso* che *trascendentali*, dall'indicare proprietà ontologiche precise, finiscono per indicare le condizioni di possibilità della conoscenza e dell'esperienza. Riprendendo le parole della Brioschi, si smette di cercare l'essere assoluto, e si inizia ad andare alla ricerca del fondamento assoluto di ogni conoscenza oggettiva (p. 123). È proprio in questa fase del pensiero – ed in particolare con Cartesio – che emerge un dubbio che ancora oggi non si è riusciti a sciogliere: si può considerare il piano ontologico in qualche modo indipendente da quello gnoseologico o epistemico? Ad esempio un empirista come Locke affermerebbe che v'è sicuramente una qualche conformità tra cosa conosciuta e *cosa in sé*, tuttavia quest'ultima rimane inafferrabile per l'intelletto (pp. 93); il già citato Kant sembra eliminare le tracce di ambiguità che caratterizzano la posizione di quest'ultimo, separando nettamente il momento ontologico da quello epistemico (pp. 44); infine Hegel sembra non avere dubbi, sostiene infatti che già parlare di una fantomatica *cosa in sé* che prescinda dalla *coscienza* significa irrimediabilmente corrompere la sua l'autonomia rispetto alle categorie dell'intelletto (p. 102).

Ora ci si chiederà: la metafisica tratta soltanto di *cosa in sé, universali, assoluti*, di Dei la cui collocazione rispetto al mondo sembra sempre variare a seconda del particolare approccio che il filosofo adotta? La filosofia, certo, è costellata da riflessioni riguardanti queste tematiche: se si cerca il *fondamento* del mondo rimanendo in esso (un fondamento quindi *immanente* al mondo), ecco che questo mondo va a coincidere con la manifestazione della natura stessa di *Dio* (Spinoza), la quale a sua volta difficilmente lascerà spazio a variabili quali il *caso*, la *contingenza*, o addirittura la *libertà*; se si va altrove alla ricerca di un *fondamento*, ecco invece che *Dio* appare come l'unico essere *necessario*, mentre la realtà potrebbe benissimo anche non esistere se Egli non l'avesse voluta (tema sempre trattato da Parravicini, in particolare nella sezione “Immanenza/trascendenza”).

Ma la metafisica – come dicevamo – significa anche molto altro. Metafisica significa appunto analisi della *necessità* o della *contingenza* delle cose che accadono: tale indagine non nasce soltanto con la modernità, ma ha le sue radici nelle risposte che già Aristotele dava di fronte alle *tesi necessitariste* megariche (pp. 76), le quali affermavano generalmente che nulla può accadere che non sia necessario. Dunque, se da un lato ci sono tesi per cui l'accadere effettivo è pure l'unico ad esser possibile, dall'altro ci sono tesi che sostengono che questo mondo non è il solo a poter essere: infatti parallelamente se ne possono trovare altri di alternativi, a loro volta ospitati per altrettanti accadimenti alternativi. Quindi da un lato il «*Deus sive natura*» spinoziano, dall'altro gli *infiniti mondi possibili* di Leibniz e di Lewis (e di Kripke, nel conte-

sto logico-modale). Ma questo dibattito tra *necessaristi* e *contingentisti* (come oggi vengono chiamati i pensatori sostenitori rispettivamente della necessità e della contingenza degli avvenimenti) non rappresenta una “storia vecchia”. Tuttora è vivo ed in particolar modo intorno alla nozione di *grounding*, la quale ha un forte legame con le *modalità*. Ci si chiede sostanzialmente se tale nozione dia adito o no a connessioni necessarie. Utilizzando lo stesso esempio del libro (pp. 83-84), se il fatto A – l’ebollizione dell’acqua a 100 gradi centigradi a livello del mare – ha come proprio *ground* alcuni altri fatti – la composizione chimica dell’acqua – allora non è possibile che questi fatti esistano, ma non siano il *ground* di A. In altre parole, in qualsiasi mondo possibile – sostengono i primi – qualsiasi cosa che abbia la struttura fisica dell’acqua, a livello del mare è necessitata a bollire alla temperatura di 100 gradi centigradi.

Al di là di tutto, arrivata ad un certo punto della riflessione, la filosofia inizia ad interrogarsi sulla sua stessa condizione di possibilità, ovvero il *linguaggio*, senza il quale ben poco potrebbe esprimere e comunicare. Si inizia ad interrogare ad esempio sul suo rapporto con lo stato di cose che vuole *rappresentare*, su quanto effettivamente influisce sulla riflessione e su quanto il suo veicolare concetti possa costituire pure un vincolo per quest’ultima. Così la filosofia si inizia a rendere conto di come sia lo stesso linguaggio a dare luogo a grandi fraintendimenti. Viene in mente Carnap quando spiega come tutti gli equivoci a cui giunge Heidegger non siano altro che il risultato di un uso logicamente scorretto del verbo «essere» (p. 31). Ad ogni modo è suggestivo notare come lo stesso linguaggio può dare adito a problemi che poi è esso stesso a mettere in luce: ponendo se stesso ad oggetto del proprio discorso, è in grado di diagnosticare gli equivoci da sé creati. Quine sostiene l’impossibilità di porre domande ontologiche indipendentemente dal linguaggio che si va utilizzando (p. 108). Si rimane infatti sempre all’interno di esso, e solo il suo uso corretto permette di *dire* la verità. Dire, appunto. Sembra che la *verità* stessa sia dipendente dal linguaggio utilizzato per esprimerla, parlare di questa implica rimanere all’interno di esso.

Alcuni sostengono che il ruolo del linguaggio sia proprio quello di rivelare ciò che è già in luce, ciò che è già *a-letheia*. La scienza del *fenomeno* – ovvero di ciò che *si dà da sé* – è nota con il nome di fenomenologia e si propone proprio questo come punto di partenza per la sua riflessione. Molti autori iniziarono la loro carriera da fenomenologi, ispirati principalmente da Husserl, alcuni di loro moriranno come tali, altri invece si troveranno a morire nelle vesti di «pastori dell’essere» – di cui il linguaggio stesso si rivela esser la «casa».

Il libro parla di tutto questo, di come gli autori si influenzino l’un con l’altro, di come i maestri creino proseguiti che tuttavia finiscono per ribellarsi e tradire i loro insegnamenti. Non si pensi solo al rapporto tra Heidegger ed il suo maestro Husserl, si pensi ad esempio anche a quello tra Platone e Parmenide, definito dal primo «maestro terribile», e al già citato parricidio che ne sarebbe conseguito. In tal caso gli effetti del tradimento hanno un’enorme eco nella tradizione filosofica successiva: questo non solo permette all’*essere* di esser finalmente concepito come composto da una *molteplicità* di enti – grazie all’introduzione d’una certa forma di «non-essere» – ma

permette anche di superare quella antitesi che sembrava irrisolvibile tra *identità* – che rimanda al concetto di essere teorizzato da Parmenide, che intende il Tutto come “monolitico” – e *differenza* – che rimanda a quello eracleiteo, i cui enti sono contraddistinti da un costante differimento rispetto a se stessi (pp. 201-203).

Ad ogni modo, se l’ontologia e la fenomenologia sembrano fissarsi rispettivamente su ciò che è e su ciò che si dà, che ne è di quelle entità paradossali che sembrano presentarsi proprio in virtù della loro assenza e che sembrano eccedere rispetto al contesto in cui si inseriscono nonostante la loro mancanza? Stiamo parlando dell’evento, del virtuale deleuziano o della «casella vuota», del «significante fluttuante» della «differenza di potenziale» di cui parla lo strutturalismo: tutti questi termini indicano quell’elemento pieno/vuoto, presente/assente che s’annida in ogni struttura o sistema e che, nonostante il suo esser privo d’un significato specifico, costituisce un rimando a tutte le altre componenti appartenenti al sistema, di cui anzi ne rende possibile il funzionamento. Ebbene, a questo tema è dedicata un’ampia sezione del libro scritta da Redaelli, non scevra di quegli stessi esempi che gli autori danno per favorire la comprensione nel lettore.

Ma non finisce qui, tutti i concetti che animano le discussioni filosofiche vengono fatti passare per il vaglio della genealogia, che indaga le radici umane dei concetti, «troppo umane» direbbe Nietzsche. Non a caso, la metafisica per quest’ultimo si spiega a partire dal timore che l’uomo prova di fronte ad un mondo in balia del *caos* ed a partire dalla fede nel fatto che vi possa essere una verità certa, ordinatrice e valida universalmente (p.27). L’incipit per ogni riflessione autentica – cioè non asservita a divinità inventate per il proprio compiacimento e per la salvaguardia di noi stessi di fronte alla vita – è il prender congedo dall’astratto cielo metafisico, è il «tornare alla terra» (p.28). Gravidato d’avvenire, il messaggio nietzschiano, oltre ad imporre un nuovo *prospettivismo* – che, come chiarisce la Fabbrichesi, sancisce l’impossibilità di un’unica prospettiva sul mondo riconducibile ad un «Io» (p. 226) – aprirà le porte alla prospettiva *ermeneutica*, la quale definisce l’esperienza innanzitutto come un fenomeno d’interpretazione. Tutto ciò risulta evidente da quanto scritto dallo stesso autore in uno dei frammenti postumi (presenti nella raccolta F. NIETZSCHE, La volontà di potenza cit., nota 481): «[il mondo] lo si può *interpretare* in altro modo: esso non ha un senso dietro di sé, ma innumerevoli sensi. “Prospettivismo”. Sono i nostri bisogni che *interpretano il mondo*; i nostri istinti, il loro pro e contro.» (pp. 183-184).

Concludendo, ritengo che l’autrice abbia rispettato il proprio dichiarato proposito, ovvero quello di scrivere un’opera che offra un primo orientamento agli studiosi ed appassionati della materia. Credo infatti che costituisca un’ottima guida che permette il non perdersi nei meandri del pensiero filosofico. Ciò è permesso dall’acuta sintesi operata dall’autrice e dai suoi collaboratori nei confronti di temi complessi o di temi resi tali dall’eccessiva grafomania del singolo autore, o al contrario dal suo scrivere enigmatico. Mi pare inoltre di gran rilievo il privilegiato riferimento a ciò che anima il dibattito contemporaneo. Ogni concetto evolve, segue un percorso, e tutto ciò che sembra essere una novità è debitore d’un pensiero che nel precederlo gli ha aperto la strada. In questo libro si traccia

REVIEWS

questa strada, se ne colgono le diramazioni, per molti concetti-chiave. Invito quindi alla sua lettura ogni interessato: esso permette di metterci al corrente della ricchezza di quel pensiero che dall'antichità arriva sino ai nostri giorni in modo ancor più approfondito e sorprendente.

Marco Ferretti

DOI: [10.5281/zenodo.12734355](https://doi.org/10.5281/zenodo.12734355)